

Tierras de frontera: conflicto y violencia en la ribera del Manzanos en los siglos XV al XVII

José Ignacio Martín Benito¹

Resumo: Durante a Baixa Idade Média e boa parte da Idade Moderna, vários conflitos foram vividos ao longo do Raia luso-espanhola em relação à posse de terras do conselho entre as comunidades vizinhas de um lado e do outro da fronteira. Uma das áreas em que essas divergências e disputas se tornaram ações violentas foram as margens do rio Maçãs (rio Manzanos). Os moradores de Guadramil (jurisdição de Bragança), armados com arcabuzes, espadas, lanças e outras armas, protagonizaram vários episódios contra os de Riomanzanos e Santa Cruz de los Cuérragos, pertencentes à jurisdição de Alcañices e Benavente, respectivamente.

1. Introducción

La lucha por los términos concejiles fue un fenómeno generalizado en toda la frontera luso-española desde el Guadiana al Miño durante los siglos XV, XVI y XVII. Las disputas enfrentaron a diversas comunidades vecinas de un lado y otro de la Raya por el control y posesión de la tierra. Estas desavenencias se materializaron en la intrusión, roturación y labranza de terrenos y aprovechamientos forestales y de pastos².

Las acciones más comunes en estos enfrentamientos fue el cambio o derribo de mojones, “*deslabranza*” de los terrenos, tala de panes antes de la cosecha o prendimiento del ganado y de objetos personales. Las desavenencias desembocaron a veces en acciones violentas, que terminaron en agresiones y asaltos en los que intervenían vecinos armados con lanzas, espadas, ballestas, arcabuzes y otras armas.

La región comprendida entre el Duero y el Miño no fue ajena a estos conflictos. Una de las zonas donde se registraron los episodios más violentos fue la ribera del Manzanos (Maçãs) y, en particular los enfrentamientos entre el concejo y vecinos de Guadramil (aldea de Braganza) con los de Riomanzanos y Santa Cruz de los Cuérragos (lugares bajo la jurisdicción de las villas de Alcañices y de Benavente, respectivamente).

La ribera del Maçãs o Manzanos, al sur de la Sierra de la Culebra, ha delimitado históricamente la frontera luso-española entre la región de Trás-os-Montes y la parte donde se juntan los territorios comarcanos del sur de Sanabria, norte de Aliste y suroeste de la Carballeda, pertenecientes a la actual provincia de Zamora.

Los episodios más violentos tuvieron lugar en 1538, entre Guadramil y Riomanzanos y en 1679-1681 entre Guadramil y Santa Cruz de los Cuérragos. Las principales disputas se centraron en los terrenos del valle de Las Ferrerías. Aquí, la lucha por la tierra tenía como telón de fondo el aprovechamiento de los pastos y de los montes (leña, madera, bellotas...). En esos enfrentamientos participaron activamente los vecinos, mediante el uso de la fuerza y de las armas, instigados y amparados por sus concejos.

1. Catedrático de Geografía e Historia, Instituto de Enseñanza Secundaria “León Felipe” (Benavente). Doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia.

2. MARTÍN BENITO, José Ignacio: “Conflictos de términos en la Raya hispano-portuguesa en el siglo XVI”. *Brigecio, revista de estudios de Benavente y sus tierras*, nº 29. Benavente 2019, pp. 75-102.

Fig. 1 La frontera luso-española en el río Maçãs

Fig. 2 La Raya entre Guadramil y Riomanzanas. Mapa Topográfico Nacional (IGN)

El uso de la fuerza como medida de presión por parte de los vecinos de Guadramil, se concretó en la formación de grupos armados que intervinieron en la corta y tala de árboles, prendimiento de ganado y asalto a mercaderes, como ocurrió en 1538 en las disputas con la aldea de Riomanzanas, perteneciente al señorío del marqués de Alcañices.

Pero los episodios más violentos tuvieron lugar entre 1679 y 1681 entre los vecinos de Guadramil con los de Santa Cruz de los Cuérragos, aldea del conde de Benavente. La formación de grupos armados, las amenazas de muerte, el asalto a las casas y el maltrato a las mujeres, desembocaron en un enfrentamiento directo, del que resultó muerto el alcalde de Santa Cruz, víctima de disparo de arcabuz protagonizado por uno de los vecinos de Guadramil.

2. La frontera luso-española en la ribera del Manzanos

En la Raya seca, los pequeños cursos de agua sirvieron y sirven para delimitar los términos concejiles hispanoportugueses. Fue el caso del río Maçãs, un afluente del Sabor que tiene su nacimiento al sur de la Sierra de la Culebra.

Este curso de agua sirvió de referencia para la división de los términos entre las aldeas de uno y otro reino. En la segunda década del siglo XV tuvieron que intervenir como jueces los obispos de Zamora y Braga para entender en un asunto que había enfrentado a los de Braganza con los de Alcañices. Los portugueses, por mandato de João Lourenço de Ferreira, alcaide de Braganza, habían quitado unas veinte vacas a los de Villariño, por pastar en sus términos. El ganado fue reclamado por Juan de Almanza, hijo de Luis de Almanza, señor de la villa de Alcañices³. Los obispos hallaron que las reses habían sido bien tomadas y acordaron que los límites estaban en el medio de la vía de agua de la ribera del Maçãs hasta el marco de Focinho da Lomba Rasa:

“Avera ciento e vynte años qye ya vyeram de Castella para determinar esta duvida con Castella hum byspos de Çamora e de Portugal veo un arce-

3. Arquivo da Torre do Tombo (*Gavetas*), 11, 5665, XX, 10-36, pp. 56 y 59.

bispo de Braga per nome Dom Martyno e que se determinou entaom per elles esta contenda que partia o termo desta cydade con Castella e des ho castello de Malvezzim, qu’esta no termo de outro vyndo dahy delle per o ryo das Maçãs acyma partyndo semper per o meo da vea d’agoa da dyta rybeira ate o marco do Focinho da Lomba Rasa”⁴.

Empero, eso no sucedía en la aldea de Riomanzanas, cuyos términos se extendían también por la margen derecha de la ribera. Parece que esas tierras en algún momento pertenecieron a Braganza, pero debieron ser incorporadas a principios del siglo XV por el señor de Alcañices, si hacemos caso al testimonio de algunos vecinos de Guadramil.

En efecto, en la averiguación de la demarcación fronteriza que hizo Mendo Afonso de Resende, por encargo del rey de Portugal, los testigos interrogados en la aldea de Guadramil el 26 de junio de 1538 respondieron que habían oído decir a sus padres y abuelos que *“sempre o termo desta cydade de Bragança vinha partyndo com Castella pello rio das Maçãs acyma des homde se acaba o termo da villa d’Outeiro e dahy vem a demarcaçam pello meo de ve d’agoa do dicto ryo das Maçãs sempre acyma partyndo com termo de Benavente e Allcaniças ate passarem per Noz lugar do conde de Benavente e pasan pelo rio acyma partyndo sempre per o meo delle ate que chegam defronte de Vilarinho aldea de Castella”⁵.*

4. *Demarcações de fronteira. Lugares de Trás-os-Montes e de Entre-Douro-e-Minho*, Vol. III, (coord. de Humberto Baquero Moreno). Centro de Investigação e Documentação de História Medieval. Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto, 2003, pág. 67.

El arzobispo de Braga al que se alude en la visita de Mendo Afonso de Resende de 1538 es Martín V (Martín Afonso Pires de Charneca) que desempeñó el episcopado entre 1398 y 1416 y que fue antes obispo de Coimbra. CUNHA, Rodrigo da. *História eclesiástica dos bispos de Braga*. Reprodução fac-símile da edição de 1645. Braga 1989, Vol. II, pp. 216-222. Es probable que el obispo de Zamora fuera Diego Gómez de Fuensalida, que rigió esta diócesis entre 1413-1424. Anterior a este prelado, estuvo en la sede zamorense Alfonso de Illescas entre 1403 y 1413, GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago: “Los obispos castellanos en los inicios del siglo XV (1407-1420). *Revista EPCCM*, nº 15, 2013, pp. 187-214 y FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: *Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado*. Tomo I. Madrid 1882, pág. 233. Las disputas a comienzos del siglo XV por los términos en torno al río Manzanos de Maçãs, en *Gavetas...*, 11, 5665, XX, 10-36, pp. 51-66.

5. *Demarcações de fronteira*. Vol. III, p. 69; *Demarcações de fronteira*. Vol. III, pp. 73-74.

Así pues, los de Braganza recordaban los tiempos en que los de Riomanzanas, por mandato de su señor, Luis de Almanza (primera mitad del siglo XV)⁶, se metían media legua en término de Guadramil; y lo habían hecho con el consentimiento y complacencia del alcaide mayor de Braganza, João Gomes, *“que avia merces e bemfazer do dicto Luis d’Allmança e por tanto lho nom contradazia”⁷*

La supuesta tierra intrusada por los de Riomanzanas, frente a su aldea, era calificada por los de Guadramil como *“muito boa de paom e pasto de agoas e muito proveyto sã e de muito fruto”*. Tras esa tierra, los términos de Braganza con Castilla volvían a estar divididos por el río Maçãs *“asta Focinho da Lomba Rasa”⁸*.

Así pues, la ribera del Maçãs, servía de delimitación o línea fronteriza hasta Nuez, salvo en la aldea de Riomanzanas, cuyos términos se extendían hacia el oeste sobrepasando la ribera, al menos desde la segunda mitad del siglo XV.

3. Las tierras en litigio entre Guadramil y Riomanzanas y Guadramil y Santa Cruz de los Cuérragos

Las discordias por los terrenos concejiles en la ribera del Maçãs entre el concejo y vecinos de Guadramil con los de la aldea de Riomanzanas, se centraron sobre todo en el monte y valle de las Ferrerías y del Castañar y tuvieron su punto álgido en los sucesos de 1538. Estas desavenencias venían de tiempo atrás. Ya en 1450 los portugueses acusaban a Diego de Almanza, señor de Alcañices de tirar los marcos fronterizos, poner otros y meterse media legua en término de Braganza; en ese lugar Almanza habría ordenado hacer una ferrería de donde sacaban hierro⁹.

6. Luis de Almanza fue señor de Alcañices entre 1396 y 1444. Le sucedió en el señorío de la villa alistana su hijo, Diego de Almanza hasta su fallecimiento en 1465; RODRÍGUEZ, Elías: “El señorío de la Casa de Almanza en tierras zamoranas en el siglo XV”. *Brigecio, revista de estudios de Benavente y sus tierras*, 18-19, Benavente 2008-2009, pp. 81-127.

7. *Demarcações de fronteira*. Vol. III, pp. 69-70.

8. *Demarcações de fronteira*. Vol. III, pp. 69-70.

9. Arquivo da Torre do Tombo, (*Gavetas*), 11, 5665, XX, 10-36, p. 51.

El monte de las Ferrerías y el del Castañar, objeto de disputa entre Guadramil y Riomanzanas en el siglo XVI, suministraba leña y madera a los vecinos y servía también para apacentar el ganado. Ambas comunidades sostenían que estaba dentro de sus límites y que, en consecuencia, habían usado de ellos “*desde tiempo inmemorial*”.

El topónimo y el lugar persiste en la memoria actual de Riomanzanas. Se trata de un pago conocido como Las Herrerías “*donde sacaban el hierro*”. El lugar, en que se conservan restos arquitectónicos –una presa o “*lavadero donde los moros lavaban la ropa*”– era accesible hace unos años, pero ahora está candado por la maleza¹⁰. Recordemos que una ferrería se hizo en este lugar en tiempos de Diego de Almanza (1444-1465)¹¹. También en Guadramil hay un lugar que llaman “*A Ferraria*”¹².

Las discordias entre Guadramil y Santa Cruz de los Cuérragos se centraban sobre la posesión y aprovechamiento de un monte y prado en el sitio de Las Ferrerías. Ambas comunidades lo tenían como propio de su lugar y concejo. Estos pagos estaban junto a la vereda real que iba de Zamora a La Puebla de Sanabria. El monte era una masa de encinas, aprovechado por los vecinos para la corta de leña y el aprovisionamiento de bellotas para cebar el ganado de cerda. También, junto al prado adyacente, era explotado como aprovechamiento pecuario. Según los vecinos de Santa Cruz, desde hacía algunos años los portugueses pretendían apropiarse de dicho monte, por lo que estos procuraban inquietar a aquellos, tomándoles y llevándoles muchas prendas, y entrando y cortando en el monte las encinas por el pie, “*talando y destruyendo*” (declaración de Domingo Martínez en 1679). Los de Guadramil, según declaración del alcalde de Santa Cruz, Juan Fernández, les inquietaban en su posesión, “*queriéndoles quitar dicho monte, prado y término*”. Usando de “*poder absoluto*” al ser su número de vecinos mayor que los de Santa Cruz, les prendían los ganados y

se los llevaban a su lugar¹³. El alcalde añadía que a las personas que encontraban les quitaban los zapatos, costales, zurrones y otras cosas y que no se las devolvían.

4. Los violentos sucesos entre Guadramil y Riomanzanas de 1538 y la intervención de la monarquía.

En la primavera de 1538 el marqués de Alcañices se quejó ante el Consejo Real de varios sucesos ocurridos en los meses de febrero, abril y mayo de los agravios cometidos por los vecinos de Guadramil (de la jurisdicción de Braganza) en la ribera del Maçãs, contra vasallos del señorío de Alcañices.

En febrero unos 50 hombres armados, vecinos de Guadramil, pasaron los términos y mojones que dividían los reinos de Portugal y Castilla y entraron en el monte de las Herrerías, en el valle del Castañar, y llenaron 25 carretas de leña, que llevaron a Portugal. Además, el mismo día a un vecino del lugar le llevaron un rocín; volvieron a entrar y al mismo vecino le llevaron cierto ganado.

El 7 de abril, varios vecinos de la villa y tierra de Alcañices, fueron asaltados por más de 40 hombres armados, a pie y a caballo “*portugueses, vecinos del dicho lugar de Guadramil*”, cuando se dirigían a la feria de La Puebla de Sanabria. Según la información presentada por el procurador del marqués, dicho asalto tuvo lugar en un monte yermo, dentro de los “*límites e moxones destes nuestros reinos de Castilla*”. Los portugueses aguardaron a los mercaderes “*para los rovar e mata*”. A un mercader le dieron tres lanzadas y una pedrada, derribándole del rocín que montaba; le tomaron la cabalgadura, una espada y un paño que llevaba a la feria de Sanabria y le dejaron por muerto. El marqués solicitó al rey que se le diera licencia para “*acer otro tanto*” en Portugal, en respuesta a unos hechos, que venían sucediéndose habitualmente¹⁴.

La ciudad de Braganza, a través del capitán Melchor Juárez, alegó que el monte de Ferreras –donde

Fig. 3 Aldea de Guadramil

se había hecho la corta de leña– estaba dentro de los límites del reino de Portugal y, en concreto, en los términos de Guadramil “*desde tiempo inmemorial*”, por lo que habían usado su derecho a cortar leña y madera.

Respecto a lo sucedido a los mercaderes, el capitán Melchor Juárez denunció la malicia de la acusación y argumentó que uno de los mercaderes, Bartolomé de Sayago, fue detenido por el alcalde de sacas y cosas vedadas puesto por el rey de Portugal y por el duque de Braganza, al transitar por un camino que estaba dentro de los términos portugueses. En consecuencia, el alcalde de sacas, en virtud de su cargo, se había apostado en el camino y quiso tomar la mercancía que llevaban el dicho Bartolomé y otros mercaderes. Estos, “*con mano armada*”, opusieron resistencia y acometieron al dicho alcalde y a los que con él iban “*para erirlos e matarlos*”. El enfrentamiento se saldó con la toma del rocín y de la “*mercadería prohibida*” por los portugueses.

El capitán Melchor Juárez sostuvo que la vecindad y concordia antigua que había habido entre Braganza y Alcañices, para pasar indistintamente de una parte a otra dineros y mercancías y contratar libremente entre ellos como si fueran “*todos de un*

reyno”, se había mantenido hasta que los vecinos de Alcañices y su tierra habían intentado quebrantarla, al prender y penar a los vecinos de la villa y tierra de Braganza, quitándole sus bienes por la fuerza. Por contra, el marqués de Alcañices sostenía que eran los vecinos de Guadramil los que no habían guardado la vecindad¹⁵.

La parte que representaba al marqués de Alcañices sostuvo que el monte del valle de Herrerías y del Castañar, donde se habían hecho las talas, era propiedad del marqués “*desde tiempo inmemorial*” y estaban en el término de Riomanzanas, jurisdicción de Alcañices. En virtud de ello, el marqués había usado y aprovechado el monte, poniendo guardas y haciendo prender a los vecinos de Guadramil que habían hallado cortando leña o paciando con el ganado.

El 3 de mayo de ese año se registró un nuevo enfrentamiento. Unos 150 hombres, “*armados de diversas armas ofensivas e defensivas con lanças, vallestas y arcabuços, unos a pie e otros a cavallo*” fueron al camino que desde Riomanzanas iba a las Ferrerías de La Puebla de Sanabria y “*en el camino*

10. Información obtenida en Riomanzanas el 18 de agosto de 2018.

11. Gavetas..., 11, 5665, XX, 10-36, pág. 51.

12. Según nos dijeron gentes de Guadramil el 18 de agosto de 2018.

13. Otro vecino de Santa Cruz, Esteban Martínez aludía también al “*poder absoluto*” de los portugueses “*por ser como son mas de treinta vecinos y los de Santa Cruz de ocho a nueve*”.

14. Archivo Histórico de la Nobleza (AHN). Osuna. Leg. 489. D. 68.

15. AHN. Osuna. Leg. 489. D. 68.

Fig. 4 Panorámica de Riomanzanas

y término de Castilla” tomaron un rocín cargado de hierro a un vecino de las Ferrerías, que llevaba a vender a la feria de Sanabria “*e se lo tienen tomado e le quisieron matar e no an guardado ni quieren guardar cosa alguna de lo que tienen prometido en la veçindad que tienen con ellos*”.

Ante las quejas del marqués de Alcañices, el Consejo Real comisionó al licenciado San Juan Verdugo para que hiciera información de lo sucedido y que, con el juez puesto por el rey de Portugal, oyera a las partes y administrara justicia¹⁶. Como juez representante del rey portugués fue nombrado Fernão Lopes, corregidor de Miranda¹⁷. Verdugo se desplazó al lugar de los hechos e hizo las correspondientes averiguaciones. El 31 de julio de 1538 dictó sentencia en solitario, por incomparecencia del juez comisionado por el rey de Portugal. Los vecinos de Guadramil demandados no se personaron en el pleito ni tampoco su procurador, por lo que fueron declarados en rebeldía.

Las averiguaciones realizadas por Verdugo dan una información más pormenorizada de los su-

cesos y sirvieron para fundamentar la acusación contra los de Guadramil, a quienes se les imputó varios cargos. Al mercader de paños Bartolomé de Sayago, los asaltantes “*armados de diversas armas ofensivas e defensivas*” le dieron varias lanzadas y lo derribaron de su cabalgadura y, ya en el suelo, Pedro Domínguez de Guadramil “*con una gran piedra con anbas manos dio con ella de toda su fuerza al dicho Bartolome de Sayago en la cara e oxos e caveza de que le dexaron por muerto*”, robándole el rocín, el paño, una capa, una espada y media lanza que “*e se lo llevaron todo al dicho reyno de Portugal*”. Los vecinos de Guadramil, armados de ballestas, espadas, lanzas y otras armas tomaron también por la fuerza cuatro carneros a Andrés de Vergara y se los llevaron a Portugal. En estos asaltos habían intervenido varios hombres de Guadramil, padres e hijos y también miembros del concejo, entre ellos Simón de Ferrera, “*alcalde pequeño*”¹⁸.

La sentencia fue pronunciada el 31 de julio de 1538. Por ello Verdugo condenaba al concejo y vecinos de Guadramil a que no entraran ni pasaran

dentro de los límites, marras, mojones y camino hacia el lugar de Riomanzanas y a que no tuvieran ningún aprovechamiento en estos, por ser término de Castilla. Al mismo tiempo condenaba a 35 vecinos de Guadramil –cuya relación de nombres incluía en la sentencia– a que si eran hallados en los reinos de Castilla fueran apresados y llevados a la cárcel pública.

El comisionado Verdugo inspeccionó tres o cuatro veces los términos de los lugares de Riomanzanas y de Guadramil –por tanto, los límites entre los reinos de Portugal y Castilla– y estableció en su sentencia la demarcación fronteriza. Conforme a esta, quedaba por término de Castilla y del marqués de Alcañices el camino que iba a Sanabria desde Riomanzanas por la rodera vieja, así como los valles y término de Boca de Torrecillas y montes y valles de Las Ferrerías y del Castañal¹⁹, como los habían tenido el lugar y vecinos de “*Rio de Mançanas de tiempo ynmemorial a esta parte*”²⁰.

5. El asalto a la aldea de Santa Cruz de los Cuérragos de 1679 y la muerte de su alcalde en 1681.

Otro de los conflictos en la ribera del Maças fue el que enfrentó a los vecinos de Guadramil con los de Santa Cruz de los Cuérragos, aldea perteneciente al condado de Benavente, cuyos episodios más tensos se vivieron entre 1679 y 1681. Las discordias y disensiones giraban en torno a la posesión y aprovechamiento de un monte y prado en el sitio de Las Ferrerías, porque ambos lo tenían como propio de su lugar y concejo.

5.1. El valle de las Ferrerías y el asalto a Santa Cruz en diciembre de 1679.

En diciembre de 1679, unos días antes de Santa Lucía, vecinos de Guadramil entraron en el pago, donde pastaba ganado de los de Santa Cruz, y se llevaron dos castrones y un cencerro. Como respuesta, un par de días antes de Santa Lucía, los de Santa

Cruz decidieron recorrer los términos concejiles, de lo cual hallaron a dos vecinos mozos de Guadramil cortando, talando y arrancando “*cantidad de encinas por el pie*” en el monte de Las Ferrerías; los hicieron presos, esperando retenerlos hasta que los portugueses les devolviesen los ganados que les habían tomado. No obstante, temerosos de la respuesta de los de Guadramil, el alcalde de Santa Cruz y otros vecinos se fueron a Benavente –villa de la que dependía la aldea– con los dos mozos sorprendidos y capturados.

Como respuesta, el 12 de diciembre, los vecinos de Guadramil, capitaneados por su cura, irrumpieron “*a deshora de la noche*” en Santa Cruz. Iban armados con arcabuces, chuzos y manales. Escalaron y registraron todas las casas para ver si podían hallar algún vecino del lugar. Los hombres de Santa Cruz, por temor y por ser menos que los de Guadramil, habían escapado a los montes. Al no encontrar a ninguno de ellos, los portugueses comenzaron a maltratar a las mujeres y algún muchacho para que les dijeran donde estaban los vecinos de Santa Cruz.

El alcalde de Santa Cruz Juan Fernández y los vecinos Domingo Martínez y Esteban Martínez pusieron los sucesos en conocimiento de Alonso Molano, corregidor y alcalde mayor de los estados del conde de Benavente, señor del lugar de Santa Cruz. Molano les tomó testimonio en la villa benaventana el 15 de diciembre, al tiempo que ordenó a un escribano público que, con asistencia del merino mayor de la Carballada, Juan de Castro y Losada, fueran hasta Santa Cruz y donde fuere necesario a tomar declaración a los testigos que supieren del caso para averiguación de lo ocurrido. Entre el 19 y el 20 de diciembre, varios vecinos de Santa Cruz y de otros lugares que la víspera de Santa Lucía se hallaban en el lugar, prestaron declaración y confirmaron los hechos.

Pero lo peor de los enfrentamientos entre las dos comunidades rayanas estaba por llegar, lo que sucedió año y medio más tarde.

5.2. La muerte del alcalde de Santa Cruz en 1681

La tarde del 3 de noviembre de 1681 se produjo un enfrentamiento entre los vecinos de Guadramil

16. AHN. Osuna. Leg. 489. D. 68.

17. *Demarcações de fronteira*, Vol. III, pág. 68.

18. AHN. Osuna. Leg. 489. D. 68. El nombre está castellanizado, se correspondería con Simão de Figueira en portugués.

19. El Vale do Castanhal se encuentra actualmente en término de Guadramil, al nordeste de su término y al suroeste de Santa Cruz de los Cuérragos.

20. AHN. Osuna. Leg. 489. D. 68.

Fig. 5 Separación de los términos entre Guadramil y Santa Cruz de los Cuérragos. Mapa Topográfico Nacional (IGN)

Fig. 6 Calle de Santa Cruz de los Cuérragos. Fotografía de Emiliano Pérez Mencía

contra los de Santa Cruz de los Cuérragos, que terminó con la muerte de Santiago Martínez, alcalde de esta aldea²¹. El luctuoso suceso tuvo lugar en un monte de encinas del lugar de La Ribera, donde los vecinos de Santa Cruz se encontraban cogiendo bellotas para cebar a los cerdos. El lugar era objeto de disputa entre las dos comunidades.

Varios vecinos de Guadramil trataron de impedir la recogida y se presentaron en el lugar armados con arcabuces, espadas y otras armas. Al verlos venir, los de Santa Cruz cruzaron un reguero hacia la parte de su lugar, pero algunas mujeres y muchachas no lo pudieron pasar, siendo cogidas por los portugueses, que les quitaron las bellotas y otras prendas, y las maltrataron, dándole “*de palos con las espadas que traían*”. El alcalde Santiago Martínez cruzó el reguero para socorrerlas y recibió un tiro de arcabuz de manos de Juan Prieto²², vecino de Guadramil, produciéndole heridas en la espalda derecha, “*a traición*”. Caído al suelo, los portugueses cargaron contra él con sus armas “*a le dar de golpes para le acabar de matar*”. Trasladado en un carro a Santa Cruz, murió esa misma noche como consecuencia de las heridas. Al día siguiente fue enterrado en la iglesia del lugar.

En el altercado hubo peleas y más disparos de arcabuz. Los de Santa Cruz pusieron los hechos en conocimiento de la justicia de Benavente. El corregidor “*para que semejantes delitos*” no quedaran “*sin castigo*”, mandó que se hiciera auto de oficio contra el autor Juan Prieto y sus compañeros, con declaración de testigos, ordenando a la par que los que resultaren culpados fueren presos y llevados a la cárcel de dicha villa.

Los comisionados se trasladaron a Santa Cruz de los Cuérragos y el 28 de noviembre tomaron declaración a varios testigos. Todos coincidieron, en general, en la misma declaración, si bien aportaron diversos detalles de lo sucedido de la fatídica tarde. Finalizados los testimonios y las diligencias se dictó un auto el 29 de noviembre por el cual resultaban culpados varios vecinos de Guadramil, ordenándose que, en

21. AHN. Osuna, C.3884.

22. En el documento los nombres de los portugueses están castellanzados. Así, en lugar de João Preto, figura Juan Prieto.

caso de ser hallados en los términos de Santa Cruz o de “*qualesquiera desta jurisdizion sean presos y puestos en la carzel publica de la villa de Venavente asta ser conpurgados deste delito*”.

La viuda y el hermano de Sebastián Martínez acudieron también al juez e Braganza a pedir justicia, pero este se inhibió en favor de la de Benavente, al considerar que era a esta a “*quien tocaba el conocimiento de la causa por aver sucedido la muerte en el reino de Castilla y jurisdizion de dicha villa de Venavente*”.

6. Conclusiones

Las desavenencias y discordias por términos concejiles que enfrentaron a concejos y vecinos en la raya luso-española del río Maçãs durante los siglos XVI y XVII se remontan a la Baja Edad Media. Las disensiones giraron en torno a la posesión de las masas de tierras como montes y prados.

De las actividades económicas relacionadas con la tierra, fue el aprovechamiento de los montes la causa principal de los enfrentamientos entre los vecinos de Guadramil contra los de Riomanzanas y los de Santa Cruz de los Cuérragos. Así pues, la corta y tala de leña y madera, así como la recolección de frutos silvestres-bellotas para el ganado- y el pastoreo del mismo, fueron las actividades que ocasionaron las disensiones y lucha por la posesión de los terrenos concejiles colindantes entre las comunidades de las aldeas de la zona del río Maçãs o Manzanas.

La posesión de la tierra desembocó en varios enfrentamientos, en el uso de la fuerza y en actos de violencia entre las comunidades vecinas, lo que perturbaba la buena vecindad.

Estas acciones se concretan en la toma de prendas; tanto de ganado como de objetos personales: “*Yasimismo a las personas que encuentran les quitan los çapatos, costales, çurriones y otras cosas diçien-dolos llevan por prendas y jamas se las quieren volver*” (declaración de Juan Fernández, alcalde de Santa Cruz de los Cuérragos en 1679). De la prenda de objetos se pasó al prendimiento de personas. La respuesta de los de Santa Cruz fue apresar dos

mozos portugueses que fueron hallados cortando y talando encinas en el monte en litigio.

La exhibición de la fuerza se concretó en la formación de grupos vecinales portando armas blancas y de fuego: espadas y arcabuces, lanzas, tornaderas, chuzos y manales²³. Las armas, además de un recurso intimidatorio, llegaron a usarse. En el altercado del 3 de marzo de 1681 hubo disparos de arcabuz por varios vecinos de Guadramil. Uno de estos disparos acabó a la postre con la vida del alcalde de Santa Cruz. La fuerza del grupo se apoyaba no sólo en las armas, sino también en la superioridad numérica. Los vecinos de Santa Cruz reconocían el temor que tenían a los de Guadramil, por “*ser los vecinos de dicho lugar de Santa Cruz de nueve a diez en numero y los de Guadramil mas de treinta*”. Usando de ello se recurrió al amedrentamiento y a las amenazas. En el asalto nocturno y destrozos en las casas que hicieron los vecinos de Guadramil en Santa Cruz de los Cuérragos la víspera de Santa Lucía de 1679, se profirieron amenazas de muerte.

En los enfrentamientos hubo daños físicos infringidos a mercaderes y vecinos, pero se cebaron, sobre todo con las mujeres. Algunas de estas resultaron heridas en sus propias casas ante el grupo de hombres de Guadramil que entraron por la fuerza en las viviendas de Santa Cruz la noche del 12 de diciembre de 1679. Otras vecinas de esta aldea sufrieron golpes en las espaldas y fueron desnudadas y maltratadas cuando estaban cogiendo bellotas en noviembre de 1681. En el altercado la madre y

23. La presencia del grupo vecinal armado, como recurso intimidatorio, está también presente en otros conflictos por términos concejiles a lo largo de la Raya de Portugal, como en la contienda entre los vecinos de Moura con los de Aroche y Encinasola, que derivó en la tala de panes, quema de casas y muerte de vecinos.; CARMONA RUIZ, M^a Antonia: “La explotación ganadera de la frontera luso-española: la “Contienda” de Moura, Nódar, Aroche y Encinasola”. En *As relações de fronteira no século de Alcanices*, 1998. Revista da Faculdades de Letras: História, 15, pp. 241-257. También un grupo de 30-40 personas, moradores de varias aldeas de la comarca de Ribacôa, recurrieron en 1569 a las armas (lanzas, ballestas y espingardas) para presentarse a cortar leña y madera en el Pinar de Azaba, propiedad del concejo de Ciudad Rodrigo, lindante con Portugal; MARTÍN BENITO, José Ignacio: “La concordia de 1510 entre Ciudad Rodrigo y las villas de Ribacôa. Su aplicación en el siglo XVI y principios del XVII en torno al Pinar de Azaba”. *Estudios Mirobrigenses*, VI. Salamanca 2019, pp. 85-130.

esposa del alcalde Santiago Martínez fueron también golpeadas, agarradas por las piernas y echadas al reguero “*para las ahogar*”.

Debido a todo ello, algunos vecinos de Santa Cruz de los Cuérragos sentían la tentación de abandonar la aldea y expresaban el temor de que esta se despoblara, de no ponerse remedio a los agravios infringidos por los de Guadramil: “*save es digno de remedio, y de no se poner bendra el dicho lugar de Santa Cruz a despoblarse y perder Castilla dicho territorio y los vecinos de dicho lugar de Guadramil lo apropiaran al suyo que es el de Portugal*”²⁴.

Apéndice documental

1

15 de diciembre de 1679

Pleito mantenido entre los concejos de Santa Cruz de los Cuérragos (Zamora) y Guadramil (Braganza, Portugal) por la jurisdicción territorial de varios montes y pastos.

Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA, C.491, D.131

(1r) En la villa de Benavente a quince días del mes de diciembre de mil y seiscientos y setenta y nueve años ante su merced el señor licenciado don Alonso Molano abogado de los reales consejos, alcalde mayor de los estados de su excelencia el conde duque de Benavente mi señor y corregidor de esta villa, por ante mi el escrivano dijo que en dicho día Juan Fernandez, alcalde del lugar de Santa Cruz de los Cuérragos, jurisdicción desta villa, se ha dado noticia como entre el dicho lugar los vecinos y concejo del lugar de Guadramil, jurisdicción de la villa de Bergança del Reyno de Portugal, an tenido y tienen diferentes discordias y disensiones los unos con los otros como cirumbeçinos y rayanos sobre un monte y prado propio del dicho lugar y concejo de Santa Cruz de los Cuérragos, en el qual los vecinos del dicho lugar de Guadramil se entraron y les penaron y llevaron dos castrones y un cencerro y no contentos con lo dicho se entraron en el dicho monte y cortaron, talaron y arrancaron cantidad de encinas por el pie y pretendiendo apropiarse para si dicho termino y monte en perjuicio del dicho concejo y vecinos de Santa Cruz de los Cuérragos y asimismo de la concordia y union que deben tener un Reyno con otro y asimismo abiendo/ (1v) los vecinos de Santa Cruz cogido en el dicho monte a dos personas del dicho lugar de Guadramil cortando y talando las encinas de dicho monte porque los prendieron asta que les volviesen los dichos ganados que les abian llevado y diesen satisfacion de los daños que les abian echo, a deshora de la noche los vecinos del dicho lugar de Guadramil fueron a dicho lugar de Santa Cruz con chuços, arcabuces y otras armas ofensivas y escalaron, registraron y miraron todas las casas del dicho lugar açiando bivas diligencias para ver si podían allar alguno veçino de dicho lugar y viendo que no pareçio ninguno por aver dejado sus casas y retirados a los montes por el temor que les tienen y ser los vecinos de dicho lugar de Santa Cruz de nueve a diez en numero y los de Guadramil mas de

treinta, empezaron los dichos vecinos de Guadramil, auxiliados de su propio cura que vino capitaneándolos, empezaron a maltratar de obra a las mujeres de dicho lugar de Santa Cruz y algunos muchachos les daban tormento para que declarasen en las partes que estaban sus padres, rompiendo las puertas y açiando muchos / (2r) estragos faltando en todo a la concordia y observancia de dicha union y paz que deben sustentar de un Reyno a otro. Y porque semejantes esçesos y atropellamientos se castiguen y se ponga el remedio que mas convenga y que se de cuenta en la parte que fuere necesario, mandava y mando que qualquiera escribano publico e real con asistencia de Juan de Castro y Losada, merino mayor de la Carballeda y de aquel partido vayan a dicho lugar de Santa Cruz y demás partes desta jurisdicción donde sea necesario y examinen todos los testigos que supieren del caso preguntandoles al thenor del caso aqui contenido, açiendoles las preguntas que sean necesarias de manera que con toda distincion y claridad den raçon suficiente de los derechos y deposiciones. Y ansimismo pongan por fe y diligencia las personas que estubieren eridas y maltratadas y los rompimientos de casas, puertas, camaras y terrados que ycieron en dicho lugar para que en todo tiempo conste (...) se provea y acuda al remedio que mas convenga al servicio de Su Magestad y de renta de los vasallos de su excelencia el conde mi señor, ansi lo probeyo, mando y firmo y lo firme. Y por quanto al presente se allan en esta villa algunos vecinos del lugar de Santa Cruz se les tome sus declaraciones/ (2v) para cuyo efecto parezcan ante su merced. Licenciado don Alonso Molano. Ante mi Alonso Garço.

[Declaración de Domingo Martínez] E luego incontinentemente en la dicha villa de Benavente dicho día, su merced dicho señor corregidor por ante mi el escrivano teniendo en su presencia a Domingo Martínez, veçino del dicho lugar de Santa Cruz de los Cuérragos estante en esta villa, del tomo y recibio juramento en forma de derecho y a una cruz hiço lo como se requiere, prometio de decir verdad y siendo preguntado al thenor del auto de suso referido dijo que lo que sabe y puede decir es que el dicho lugar de Santa Cruz de los Cuérragos tiene por suyo propio un monte y un prado que llaman el Balle de las Ferrerías, el qual confina y raya con el termino del lugar de Guadramil jurisdicción de Bergança Reyno de Portugal y de algunos años a esta parte los vecinos del dicho lugar de Guadramil an procurado y procuran inquietarles en (...) diciendo les an de penar sus ganados si andan en dicho termino y balle y con efecto de poder absoluto vinieron y les llevaron dos castrones y un cencerro sin averselos querido volver. Y asimismo les an llevado otras muchas/ (3r) prendas en diferentes tiempos y no contentos con lo dicho asimismo an entrado y entran en el dicho monte y cortan por el pie las encinas, talando y destruyendo y viendo los vecinos del dicho lugar de Santa Cruz semejantes estorsiones y que no querían bolberles sus prendas reconociendo que dicho termino, monte y prado era propio del dicho lugar de Santa Cruz y del Reyno de Castilla y que los vecinos del dicho lugar de Guadramil pretendian apropiarlo para si y a su Reyno de Portugal acordaron se corriese dicho monte como con efecto lo ycieron y allando en el dos personas cortando y talando dicho monte los cojieron y trajeron a dicho lugar de Santa Cruz por cuya causa el día doce del corriente vispera de Santa Lucía temiendose los vecinos del dicho lugar de Santa

1. Pleito mantenido entre los concejos de Santa Cruz de los Cuérragos (Zamora) y Guadramil (Braganza, Portugal) por la jurisdicción territorial de varios montes y pastos.

24. Declaración de Esteban Martínez de 15 de diciembre de 1679.

1. Pleito mantenido entre los concejos de Santa Cruz de los Cuérragos (Zamora) y Guadramil (Braganza, Portugal) por la jurisdicción territorial de varios montes y pastos.

Cruz por ser de siete a ocho no mas que los vecinos de Guadramil que son mas de treinta abian de venir a acerles alguna estorsion ellos y los demas vecinos dejaron sus casas y se retiraron a los montes y el dicho siguiente por la mañana volviendo a dicho lugar allaron algunas mujeres descalabradas y maltratadas y algunos muchachos maltratados de las manos y muchas puertas de casas rotas y maltra/(3v) tadas y las mujeres les dijeron que aquella noche abian venido a dicho lugar todos los vecinos de Guadramil con el cura de su lugar que los capitaneava con chuços, arcabuces y otras armas y que abian escalado y mirado sus casas y rompiendo las puertas y buscando a los beçinos y que a los muchachos los azian y davan tormentos para que dijese donde estaban sus padres y que algunas mujeres que les deçian no las yciesen agrabio las maltrataban aciendo muchos fieros y amenazas diciendo que si los cojiesen los avian de llevar a dicho Reyno de Portugal y otras cosas con lo qual vinieron a esta villa a dar quenta de estos agravios y de no se poner en ellos se despoblara dicho lugar y se llebaran dicho termino y territorio y apropiaran a su Reyno, esto sabe por las raçones dichas y asi es la verdad so cargo de su juramento, en que se afirmo y ratifico y lo firmo junto con su nombre, dijo ser de hedad de sesenta y dos años, poco mas o menos y lo firme. Liçençiado Alonso Molano. Domingo Martinez. Ante mi Alonso Garço. [Sigue la declaración de varios testigos]

2

1681

Autos y diligencias realizados con motivo de la muerte del alcalde de Santa Cruz de los Cuérragos.

Archivo Histórico de la Nobleza. Osuna, C3884

(2r) En la villa de Venavente a cinco días del mes de noviembre de mil seiscientos y ochenta y un años, su merzed el señor lizenziado Don Alonso Molano avogado de los reales consejos, alcalde mayor de los estados de su exzelenzia, correjidor en la dicha villa, por ante mi el escribano, dijo se le a dado noticia de como el lunes pasado por la tarde de que se constaron tres del corriente, estando algunos vecinos del lugar de Sancta Cruz de los Cuerragos cojiendo vellotas de un monte encinal que esta en el termino de el dicho lugar a do llaman La Ribera y también con ellos Santiago Martinez, vezino y alcalde jurado de el dicho lugar de Santa Cruz, el qual aviendo visto que venían algunos vecinos de el lugar de Guadramil, reino de Portugal, les dijo a los demás sus compañeros que se pasasen de esta parte de el reguero y no estubiesen en la otra por evitar de pendenzias con ellos por dichas vellotas respecto de venir como benian todos ellos con sus alcabuzes, espadas y otras armas y a estas razones se pasaron algunos de ellos de forma que de la otra parte se abian quedado algunas mujeres y muchachas que no pudieron pasar dicho reguero, a las quales cogieron los vecinos/ (2v) de Guadramil y les quitaron las vellotas que abian cogido y otras prendas y no contentos con lo referido las dieron de palos con las espadas que traían y izieron otros

2. Autos y diligencias realizados con motivo de la muerte del alcalde de Santa Cruz de los Cuérragos.

malos tratamientos y todo esto a vista de el dicho Santiago Martinez, el qual abiendo pasado dicho reguero de la otra parte a faborezer dichas mujeres y muchachas, no las hiziesen otros mas malos tratamientos parece a ser que Juan Prieto, hijo de Andres Prieto vezino del dicho lugar de Guadramil, estando acompañado de otras personas vezinas del dicho lugar le tiro un alcabuzazo al dicho Santiago Martinez de el qual le izo unas grandes eridas en la espaldilla derecha y la una de ellas se avia correspondido a la tetilla derecha de que avia caido en tierra donde el sobredicho y de mas sus compañeros vecinos de Guadramil cargaron e cada uno con las armas que tenia a le dar de golpes para le acabar de matar asta tanto que un ermano del dicho Santiago Martinez llevo a le socorrer y después los contrarios auyeron y antes tiraron otros tres alcabuzazos de forma que no yrieron mas de al dicho Santiago Martinez, el qual le llevaron a dicho lugar en un carro y dicho día tres de este presente mes y año por la noche murió y paso de esta presente vida de las eridas del dicho alcabuzazo que se le dio en dicha espaldilla derecha a / (3r) traizion y para que semejantes delitos no queden sin castigo y sirva de el al sobredicho y a otros de ejemplo, mando azer e izo este auto de oficio contra el sobredicho y demás que por la informacion resultaren culpados y que los testigos que supieren del caso se examinen y juramento de ellos por estar su merzed ocupado en cosas tocantes a la buena administración de justicia lo cometio a Matheo Garcia, vezino desta villa, a quien dio comision en forma y a mi el escribano y para lo anexo y dependiente y los que resultaren culpados pudiendo ser avido sean presos y puestos en la carzel de esta villa y de no poder ser avidos se les enbarguen sus vienes y depositen en personas avonadas y por este su auto que firmo asi lo proveyo i mando, de que doy fee y lo firme. Lizenziado Molano. Ante mi Francisco Rodriguez Crespo.

Ynformazion. En el lugar de Santa Cruz de los Cuerragos a veinte y ocho días del mes de noviembre de mil y seiscientos y ochenta y un años, Matheo Garzia vezino de la villa de Venavente, en virtud de su comisión hizo parecer ante si a Pedro Gallego vezino de este dicho lugar, theniendole en su presencia por ante mi el escribano para justifazion de lo contenido en el auto de oficio, de esta otra parte thomo y recibio juramento por Dios y a una cruz en forma hizolo / (2v) como se requiere, prometio dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo al thenor del dicho auto de oficio que es por mi el escribano le fue leido y mostrado al testigo de verbo ad berbun y abiendolo oido y entendido, dijo que lo que save y puede dezir de lo contenido en dicho auto de oficio es que el lunes pasado que se contaron tres días deste presente mes de noviembre aviendo ido el testigo, Juan Crespo, Pascual Crespo, Asensio Martin, Domingo Martin, Juan Martin y Francisco Crespo, todos vecinos y estantes en este dicho lugar y otras personas mujeres y muchachos de el a coger vellotas a un encinal propio de este lugar que esta en su termino en el nombramiento que llaman La Ribera, de la otra parte de el reguero y estando en este ejerzizio de coger dichas vellotas parece a ser que llegaron aquel sitio Juan Prieto, Domingo Fernandez, Juan Fernandez, Juan de Fabian el viejo, Juan Andres el hijo de la Zentena, Domingo Prieto el erero y Martin Zanca, todos vecinos de dicho lugar de Guadramil y sin que le

2. Autos y diligencias realizados con motivo de la muerte del alcalde de Santa Cruz de los Cuérragos.

les iziese agravio alguno ni ubiese causa ni razon para semejante atrebimiento / (4r) los sobredichos armados con escopetas, espadas, palos, manales aviendo prezedido primero el que allandose en aquel sitio Santiago Martinez, vezino y alcalde de este lugar y visto que venian los sobredichos tan armados les dijo a sus vecinos y compañeros se pasasen de esta parte del agua porque se evitasen pleitos con los de Guadramil y abiendo pasado toda la xente que pudo parece que de la otra parte se quedaron Maria y Ana de la Carrera, hijas de Asensio de la Carrera, vezino deste dicho lugar, a las quales los sobredichos comenzaron a dar de espaldarazos y desnudarlas en aquel campo, para les quitar la ropa que tenian vestida y visto esto el dicho Santiago Martinez con arrojo y violencia paso dicho reguero para defender dichas mozas y que no se les quitasen los vestidos que tenian ni las maltratasen, a cuyo tiempo lleugo el lizenziado Juan Martinez, presbitero hermano de el dicho Santiago Martinez que venia de ver las colmenas de Juan Martinez su padre, y visto a dicho su ermano metido entre las personas dichas vezinos de Guadramil y que todos estaban tan armados dando / (4v) muchas voces metiendole muchos fieros jurando y votando a Cristo que le avian de matar con que se paso dicho lizenziado de la otra parte del agua a les meter en paz y que no subzediese alguna desgracia y aviendo llegado a ellos le oyo el testigo en que dezia: cavalleros, pues esto a de ser a fuerza de armas no se venzera por razones y que sea lo que fuere justicia y si el monte fuere suyo se les dara y si no se quedara por de Santa Cruz como siempre lo a sido y es y aviendo pasado otras razones y abiendo vuelto la espalda el dicho Santiago Martinez para pasar dicho reguero de esta otra parte y estando con los brazos cruzados a el pecho vio que el dicho Juan Prieto que es hijo de Andres Prieto, vezino de dicho lugar le tiro un alcabuzazo a dicho Santiago Martinez, el qual cayo en el suelo, a cuyo tiempo las personas dichas cargaron sobre el susodicho a le dar de palos y pedradas para le acabar de matar, y visto esto dicho lizenziado Juan Martinez se abrazo con dicho Domingo Fernandez y ambos a dos agarrados el uno del otro cayeron de un barranco abajo, a cuyo tiempo dicho Juan Fernandez tiro un alcabuzazo a dicho cura al tiempo de caer con que las valas balas (sic) que tenia o monizion con que estava cargado dicho alcabuz sorastro el borde de dicha barranca y paso / (5r) parte de dicha munizion por enzima de dicho cura que dio en el agua y como pudo se desasio de dicho Domingo Fernandez i paso a toda presa dicho reguero para esta parte por que no le matasen. Y asimesmo bio que a Maria Crespo mujer de dicho Santiago Martinez y Maria Rodriguez su madre de el sobredicho, que estaban a la otra parte que avian ido a defender a dicho su marido e hijo las maltrataron muy mal dandoles muchos palos, echandolas en el suelo, dándolas cojian por las piernas para las aogar en dicho reguero y estando ya desta parte del agua, los dichos Juan de Favian el viejo y Domingo Santiago Chunbelo tiraron otros dos alcabuzazos a los vezinos de este lugar y despues de lo referido se fueron aviendo dichos vezinos de Guadramil y otros mas que les binieron a la postre a socorrer y en medio de dicha avida llevaban mucha algazara y fiesta por lo que avian echo y abiendo dejado desanparado el campo, el testigo acompañado de dicho lizenziado Juan Martinez y demas compañeros y personas dichas fueron a ver a dicho Santiago Martinez y aviendole visto fue allado por la parte de detras junto a el ombro derecho con dos eridas, y por la parte de

2. Autos y diligencias realizados con motivo de la muerte del alcalde de Santa Cruz de los Cuérragos.

adelante con una por las quales echo cantidad de sangre, y por no poder traerle a cuestas, ni el susodicho venir por / (5v) su pie, fue preciso el que se viniese a este lugar por un carro y en el se le puso y trujo asta su casa, donde dicho día lunes por la noche el dicho Santiago Martinez de los dichos malos tratamientos y eridas que le izieron murio y paso de esta presente vida y esta enterrado en la iglesia parroquial de este dicho lugar de Santa Cruz y a todo se ello presente y lo save el testigo por las razones dichas y es la verdad por el juramento fecho en que se afirmo, ratifico y no lo firmo por no saber, firmolo dicho juez de comision y en fee dello lo firme y dicho Pedro Gallego declaro ser de edad de sesenta años poco mas o menos tiempo. Matheo Garcia. Ante mi Francisco Rodriguez Crespo.

[Sigue la declaración de varios testigos]

[Auto] (16r) En el dicho lugar de Santa Cruz de los Cuerragos, dicho dia, mes y año dichos, yo el escribano lei y notifique el auto de arriba como en el se contiene a Maria Crespo, vezina deste lugar, viuda que es y quedo de el dicho Santiago Martinez, en su persona, que aviendolo oido y entendido dijo que pocos días despues de la muerte de dicho su marido la susodicha junta con el lizenziado Juan Martinez su cuñado fue a la ciudad de Verganza a pedir se le uviese justicia y aviendole dado noticia al juez de fuera que asi se llama en dicha ciudad de Verganza le respondió acudiese ante la justicia de la villa de Venavente, a quien tocaba el conocimiento de la causa por aver sucedido la muerte en el reino de Castilla y jurisdizion de dicha villa de Venavente; esto dio por su respuesta en presencia de dicho Matheo Garzia que lo firmo y firme de que doy fee. Matheo Garzia. Francisco Rodriguez Crespo.

Auto. En la villa de Venavente a diez días de el mes de diciembre de mil seiscientos y ochenta y un años su merzed de el señor lizenziado don Alonso Molano, avogado de los reales consejos, alcalde mayor de los estados de su excelencia, correjidor en la dicha villa, abiendo visto estos autos por ante mi el escribano, dijo mandava y mando que yo el dicho escribano le de y entregue a su merzed un tanto i traslado / (16v) de estos autos signado y en publica forma, para remitir a su excelencia el conde mi señor a la villa de Madrid, para que su excelencia de la queja en el Consejo real de los atropellamientos, eszesos y otras cosas que azen y an echo los vezinos del lugar de Guadramil, reino de Portugal con los vezinos y naturales del lugar de Santa Cruz de los Cuerragos, reino de Castilla y desta jurisdizion y por este su auto que firmo asi lo proveyo i mando, de que doy fee y lo firme. Licenciado Don Alonso Molano. Ante mi Francisco Rodriguez Crespo.